

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KINERJA PEMASARAN (STUDI PADA INDUSTRI MEBEUL KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG)

Dedi Junaedi¹, Dede Jajang Suyaman²

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

²STIE 11 April Sumedang

¹jajang@fe.unsika.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Kewirausahaan
Inovasi Produk
Kinerja Pemasaran

DOI:

10.5281/zenodo.1476065

ABSTRAK

Pada penelitian ini dilakukan berkaitan dengan rendahnya kinerja pemasaran industri mebeul yang berada di Kecamatan Paseh, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya wawasan para pengusaha dalam memasarkan produk, belum optimalnya kreativitas dan inovasi pengusaha dan banyaknya persaingan perusahaan sejenis. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui kewirausahaan dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran. Dari hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh kewirausahaan dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran sebesar 97,02%. Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif dan survei *eksplanatory*, variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu kewirausahaan dan inovasi produk, variabel terikat yaitu kinerja pemasaran pada industri mebeul Kecamatan Paseh Sumedang khususnya para pengusaha sebanyak 38 orang. Hasil pengujian hipotesis penelitian, diperoleh bukti bahwa kewirausahaan dan inovasi produk berpengaruh nyata dan positif terhadap kinerja pemasaran yaitu sebesar 97,02% sedangkan sisanya sebesar 2,98% yang tidak diteliti dalam penelitian. Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan dan inovasi produk memiliki pengaruh terhadap kinerja pemasaran industri mebel Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang. Saran yang dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan lebih luas mengenai strategi pemasaran dan meningkatkan inovasi agar produk yang dibuat lebih diminati masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.